

O USO DE QUADRINHOS NA PERSPECTIVA ETNOMATEMÁTICA

Relato de experiência no contexto do PIBID com alunos do 5º ano B

Áliffe da Silva Souza
Escola Municipal Pedro de Azevedo Maia
allife.s@escolar.ifrn.edu.br

Francisco Djnnathan da Silva Goncalves
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus São Paulo do Potengi
Djnnathan@yahoo.com.br

Resumo: Este artigo investiga a aplicabilidade dos quadrinhos como ferramenta didática no ensino da matemática a partir da perspectiva da Etnomatemática, em uma experiência desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Fundamentada na valorização dos saberes culturais e na contextualização do conhecimento matemático, esta abordagem propõe um processo de ensino-aprendizagem inclusivo e significativo. Utilizando tirinhas e histórias em quadrinhos, buscou-se explorar temas como a cultura escolar e a relação entre aluno e professor, com foco na elaboração de materiais autorais e na aplicação prática em turmas do ensino fundamental sobre temas da matemática. Os resultados demonstraram que a utilização dos quadrinhos contribui para o engajamento dos estudantes e para o reconhecimento de suas identidades culturais no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Etnomatemática; Quadrinhos; Ensino de Matemática; PIBID; Cultura; Educação.

1 INTRODUÇÃO

A Etnomatemática, conforme Esquinca (2025), é uma abordagem que busca compreender os diversos modos como as culturas constroem saberes matemáticos a partir de suas vivências, valores e necessidades cotidianas. Diferente da matemática formal e universalizada, ela reconhece que práticas como o artesanato, os jogos, a agricultura ou a organização social trazem consigo raciocínios matemáticos próprios, muitas vezes invisibilizados no ambiente escolar. Essa perspectiva contribui para a construção de um ensino mais inclusivo e contextualizado, valorizando os saberes que os estudantes já

carregam de sua vivência familiar e comunitária. Entretanto, sua consolidação no contexto escolar ainda encontra obstáculos, como a escassez de materiais didáticos específicos, a falta de formação adequada de professores e o caráter ainda incipiente da Etnomatemática como abordagem aplicada (MENEGHETTI et al., 2021; SILVA, 2023).

Diante disso, o presente artigo propõe uma articulação entre a Etnomatemática e os quadrinhos como recurso pedagógico, buscando aproximar o ensino da matemática da realidade dos alunos do 5º ano B do Ensino Fundamental. A experiência foi desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na Escola Municipal Pedro de Azevedo Maia (EMPAM). A turma envolvida contava com 14 alunos do 5º ano B. A aplicação foi conduzida pelo pibidiano Állife da Silva Souza, sob orientação do coordenador do programa Francisco Djannatan Gonçalves e do supervisor escolar Júnior Barros. O pibidiano foi responsável pela criação e aplicação das atividades, o supervisor escolar Júnior Barros apoiou na logística e acompanhamento em sala de aula, e o coordenador Francisco Djannatan Gonçalves forneceu o embasamento teórico e aprofundamento das discussões sobre a Etnomatemática.

A proposta envolveu a criação de tirinhas autorais com personagens inspirados nos próprios alunos, abordando conteúdos matemáticos como comparação de números, ordem crescente e decrescente e raciocínio lógico, inseridos em situações do cotidiano escolar. Na criação das caricaturas, os alunos do 5º ano B contribuíram com ideias e sugestões após a primeira intervenção, o que fortaleceu a identificação com os personagens. Por meio dessa estratégia, buscou-se promover a valorização das identidades dos estudantes e tornar o ensino mais engajador, melhorando a relação entre aluno e professor no período das aulas. A duração das práticas relatadas foram feitas no decorrer das semanas em que o pibidiano partia para sua escola campo, Pedro de Azevedo Maia, para desenvolver intervenções que buscassem contribuir no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Dentre os dias de aplicação, destacam-se os dias 25 de março e 25 de julho.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS DA ETNOMATEMÁTICA

A Etnomatemática tem como seu objetivo principal valorizar e compreender as práticas matemáticas presentes em contextos culturais específicos. Ela é uma perspectiva de caráter gradativo, pois se desenvolve conforme a introdução de materiais, qualitativa ao analisar os significados atribuídos pelos sujeitos às atividades, e quantitativa ao permitir a coleta de dados comparativos entre práticas culturais distintas. Contudo, a escassez de dados, o caráter ainda filosófico da proposta e a falta de formação específica tornam sua implementação desafiadora no ensino básico.

É crucial compreender que a Etnomatemática não deve ser confundida com uma "metodologia de ensino" padronizada. Como aponta Silva (2023), "o termo 'metodologia', aqui empregado no sentido da pesquisa, tem sido confundido como um método de ensino". O autor esclarece que "a abrangência e a diversidade presente na Etnomatemática, indicam caminhos contrários a um processo metodologicamente estatizado e único". Pelo contrário, a Etnomatemática pode ser desenvolvida de formas diversas, como em atividades lúdicas ou por meio de metodologias de ensino específicas, como a Modelagem e a Resolução de Problemas. A essência da Etnomatemática é reforçar que não existe uma única matemática, mas sim "matemáticas" — produtos do saber/fazer dos distintos contextos sociais e culturais onde o indivíduo vivencia. Essas matemáticas são tão importantes quanto a matemática escolar, e a proposta não sugere a sobreposição de valores. Deste modo, a consolidação da Etnomatemática como abordagem depende de uma reestruturação necessária na formação dos educadores e de sua articulação com as realidades locais, conforme aponta Silva (2023).

2.2 QUADRINHOS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA

A arte visual sempre fascinou a humanidade. Desde as pinturas rupestres, observa-se a capacidade do ser humano de se expressar artisticamente. No contexto educacional, essa tendência se mantém, especialmente no uso de ilustrações em provas e materiais didáticos.

Na questão dos quadrinhos como ferramenta de aprendizagem, BERQUÓ apud. Caruso e Freitas (2009, p.359) descrevem:

“O que torna interessante o uso das histórias em quadrinhos como fonte de motivação para os alunos em seus estudos é justamente a sua forma e a sua linguagem características, que misturam elementos específicos e resultam em uma perfeita interação entre palavras e imagens. Em uma sociedade que passa por mudanças cada vez mais velozes e na qual a imagem se impõe de forma marcante, a rápida decodificação dos quadrinhos é um elemento facilitador do aprendizado”.

Neste âmbito, compreende-se um grande potencial educativo que não se propõe apenas no desenvolvimento didático tradicional de ensino, mas na ligação informal de entreter e causar uma conexão de interesse no aluno para compreender a história e o que está sendo interpretado. Charges e tirinhas, como Mafalda e Calvin e Haroldo, são exemplos amplamente utilizados para ilustrar questões e facilitar a compreensão dos alunos em provas, vestibulares e até mesmo em livros didáticos. No entanto, na matemática, enquanto as imagens são empregadas para contextualizar alguns problemas, o potencial narrativo dos quadrinhos ainda é pouco explorado no ensino dessa disciplina.

Segundo McCloud (apud EISNER, 2005), os quadrinhos são capazes de transmitir ideias ilimitadas por meio de imagens e narrativas. Essa característica os torna ferramentas promissoras no ensino, pois permitem representar visualmente conceitos complexos e culturais de forma acessível. Embora já amplamente utilizados em disciplinas como história e português, seu potencial no ensino da matemática permanece subutilizado. A proposta deste trabalho investe nesse potencial, utilizando quadrinhos como meio de representar visualmente sistemas de numeração em diferentes culturas ou abordar conceitos como a comparação entre números através de caricaturas numa pequena história. Ao fazer isso por meio de situações próximas ao cotidiano dos alunos, a matemática deixa de ser percebida como um saber distante ou neutro, e passa a dialogar com a diversidade cultural presente na sala de aula — em conformidade com os princípios da Etnomatemática. É importante notar que, embora as tirinhas apresentem situações que envolvem raciocínio matemático, elas

funcionam mais como contextualizações para introduzir conceitos do que como problemas matemáticos complexos que exijam desafios mais profundos.

2.3 FORMATOS DE QUADRINHOS E APLICAÇÃO NA ABORDAGEM

Foram abordados dois formatos principais:

- a) Histórias fechadas (estilo graphic novel), que possibilitam um aprofundamento do tema com narrativas complexas, voltadas a alunos com maior afinidade com o conteúdo;
- b) Tirinhas, mais acessíveis e de rápida assimilação, ideais para introduzir temas de forma lúdica e contextualizada.

O primeiro formato se assemelha aos mangás e graphic novels, apresentando uma narrativa estruturada com mais de 20 ou mais páginas e aprofundada sobre um tema específico, seja ele subjetivo, documentário (A obra Maus, por exemplo - SPIEGELMAN, Art. Maus : a survivor's tale. São Paulo: Companhia das Letras, 1992) ou seguindo a proposta de uma linha editorial. Por se tratar de um conteúdo mais denso onde se usa várias páginas para se contar uma história ou um bloco de narrativas amarradas, seu público tende a ser mais seletivo, abrangendo estudantes que necessitam de um aprendizado mais específico e acompanhado ou quando têm interesse especial pelo assunto.

Já as tirinhas possuem um formato mais acessível e de fácil assimilação, semelhante às charges; sua simplicidade permite alcançar um público maior e facilita a divulgação em diferentes plataformas e materiais didáticos pelo fato de envolver geralmente uma página por conteúdo. Dessa forma, podem ser utilizadas de maneira mais ampla para introduzir conceitos matemáticos de forma leve e atrativa.

Por meio destas observações, a aplicação do segundo formato ocorreu pela primeira vez em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental no dia 25 de março de 2025, onde o pibidiano Állife Souza desenhou caricaturas dos próprios alunos no papel e criou quadrinhos digitalmente se baseado nos assuntos que eles aprenderam no decorrer do primeiro bimestre

junto com a professora Ednilza em matemática. A escolha do tema como ordem crescente e decrescente e comparações de números (Ilustrações 01 e 02) entrou em consolidação com o assunto para espelhar situações que os alunos vivenciam, como apostas informais entre amigos ou discussões sobre quem tem mais objetos. Essa familiaridade com o cenário e a identificação com os personagens (suas próprias caricaturas) permitiram a introdução de conceitos matemáticos com leveza, humor e identificação, estimulando a reflexão e o raciocínio lógico a partir da realidade vivida pelos estudantes no ambiente escolar. Já a última aplicação feita foi realizada no dia 25 de julho de 2025, onde o pibidiano Állife fez mais uma ilustração apresentando balões e caricaturas de alunos da turma, relacionando mais uma vez com o conteúdo que a turma aprendia naquele momento no segundo bimestre (questões sobre adição e subtração com raciocínio lógico). A ilustração 03 foi baseada usando como referência uma questão encontrada no site tudo sala de aula.

Ilustração 01: Tirinha onde apresenta dois alunos fazendo uma aposta sobre um pirulito. Foi feito baseado em dois alunos da sala do quinto ano B e foi desenvolvido para uma

questão que discorria sobre comparações de números. A piada está no fato do menino ter escolhido o número menor.

Fonte: acervo próprio (2025).

Ilustração 02: dois alunos fazem uma disputa a respeito de que tem mais lápis. Na tirinha, a professora aproveita esta oportunidade para explicar sobre comparações de números. A

graça está no último quadro, onde o aluno diz que tem mais lápis por conta do formato de um deles.

Fonte: acervo próprio (2025).

Ilustração 03: as caricaturas dos alunos da turma do quinto ano apresentam balões onde apresentam possíveis respostas para uma questão que envolve alternativas. Esta questão envolve raciocínio lógico e interpretação com base na questão que foi desenvolvida.

Fonte: acervo próprio (2025).

Imagem 01: contextualização do problema que envolve a ilustração 01, onde claramente vemos uma ligação entre a tirinha com o quadrinho trabalhado (comparação dos números).

Sabendo sobre as comparações dos números, diga por que a Ana Júlia ganhou e o lury perdeu:

- A $7999=8000$
- B $7999<8000$
- C $7999>8000$
- D NDA

Fonte: acervo próprio (2025).

Imagem 02: contextualização do problema que envolve a ilustração 02, onde vemos uma ligação entre a tirinha com o assunto comparação de números.

Lendo este quadrinho, responda: por que Anderson reagiu assim com a resposta final da professora?

- A Porque ela viu que a quantidade de lápis de luri é MAIOR que a de Anderson
- B Porque ela viu que a quantidade de lápis de luri é Menor que a de Anderson
- C Porque ela viu que a quantidade de lápis de luri é IGUAL a de Anderson
- D Porque ela pediu para pararem de brigar

Fonte: acervo próprio (2025).

Imagem 03: contextualização do problema que envolve a ilustração 03, onde vemos uma ligação entre a tirinha com o problema da questão.

Seção 1: Situações do Dia a Dia e Raciocínio Lógico

Questão 01: Leia a pergunta e depois responda ao que se pede:

MARIA PRECISAVA PAGAR R\$22,00 AO UBER. SE ELA RECEBEU R\$18,00 DE TROCO, QUAL O VALOR QUE ELA ENTREGOU AO MOTORISTA?

Indique qual estudante respondeu de maneira certa a pergunta.

Fonte: acervo próprio (2025).

3 RESULTADOS OBSERVADOS E DISCUSSÕES

A primeira aplicação gerou engajamento por parte dos alunos. Utilizando a plataforma Plickers – uma plataforma digital que permite aos professores coletar dados de avaliação em tempo real dos alunos, utilizando cartões de resposta impressos (Plickers Cards) e um dispositivo móvel (smartphone ou tablet) com o aplicativo Plickers instalado. A ferramenta escaneia as respostas dos alunos simultaneamente, proporcionando feedback instantâneo ao educador sobre a compreensão da turma, sem a necessidade de dispositivos individuais para cada aluno. Com QR codes personalizados, os estudantes responderam as atividades interativas baseadas nos quadrinhos. O retorno foi positivo, com destaque para o entusiasmo demonstrado ao final da atividade. A utilização da plataforma Plickers também demonstrou uma forte conexão do trabalho com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), potencializando a interatividade e a coleta de dados de forma dinâmica. Além disso, o uso do site tudo sala de aula também foi significativo para construir

questões que buscassem base de desenvolvimento escolar, o que contribuiu no processo criativo na criação de ilustrações para as questões da segunda atividade, no qual foi impressa.

Imagem 04: Pibidiano Állife aplicando sua atividade na turma do quinto ano B pela plataforma plickers no dia 25 de março de 2025.

Fonte: Acervo PIBID (2025).

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Imagem 05: Pibidiano Állife explicando sua atividade para turma do quinto ano B pela plataforma plickers (destaque a uma questão envolvendo comparação de números) no dia 25 de março de 2025.

Fonte: Acervo PIBID (2025).

Imagem 06: Alunos respondendo às questões da atividade com os qrs codes da plataforma plickers no dia 25 de março de 2025.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Fonte: Acervo PIBID (2025).

Imagem 07 e 08: Alunos respondendo a atividade impressa no dia 25 de julho de 2025 onde apresenta uma questão ilustrada pelo bolsista e também pibidiano Állife.

Fonte: acervo próprio (2025).

Além do mero entusiasmo, observou-se que a abordagem etnomatemática via tirinhas contribuiu para a compreensão dos conceitos matemáticos em um contexto socioeducativo. A narrativa visual e o humor nas tirinhas, como na piada da escolha do número menor (Ilustração 01) ou na conclusão inusitada sobre a quantidade de lápis (Ilustração 02), serviram como catalisadores que ajudaram no aprendizado, tornando os conceitos de 'maior que' e 'menor que' mais memoráveis na interpretação quando acompanhado de uma questão com o problema e menos abstratos. Os alunos não apenas respondiam às questões, mas demonstravam um raciocínio mais assertivo ao relacionar o problema proposto com as situações cotidianas representadas. A participação ativa, o envolvimento com os personagens e a valorização de suas identidades culturais, ao se verem retratados em situações matemáticas, revelaram-se fatores motivadores para a aprendizagem. Isso contribuiu para um aumento na autoestima e no senso de pertencimento, pois a matemática se mostrou acessível e relevante para seus mundos.

Observou-se, ainda, uma maior facilidade em transpor o conhecimento adquirido das tirinhas para outros problemas, indicando um desenvolvimento na capacidade de aplicação e na percepção da matemática no cotidiano. Com isso, a proposta mostrou-se uma alternativa em aliar os princípios da Etnomatemática ao potencial comunicativo dos quadrinhos,

resultando em um aprendizado mais significativo e contextualizado. Ao final da atividade, a votação indicou que a maioria dos alunos 'gostaram bastante' (Imagem 09). Além disso, depoimentos informais coletados durante a aula revelaram que a abordagem os ajudou a 'compreender que a matemática pode ser divertida', o que reforça a eficácia da abordagem lúdica e contextualizada e envolvimento na relação da turma com o professor.

Imagem 09: Resultado sobre o que os alunos acharam sobre as questões com desenhos do Pibidiano Állife Souza. Como esta questão foi apenas para níveis de votação, o nível de acertos deve ser ignorado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de quadrinhos no ensino da matemática, quando articulado à perspectiva Etnomatemática, revela-se uma estratégia inovadora e promissora. Além de promover o

reconhecimento cultural na sala de aula, essa abordagem estimula o interesse e o engajamento dos alunos, facilitando não apenas a aprendizagem de conceitos matemáticos, mas também o desenvolvimento do raciocínio lógico e a capacidade de relacionar a teoria com a prática por meio de narrativas visuais e contextuais. Ao se verem representados em situações matemáticas diárias, os alunos fortalecem sua identidade e percebem a matemática como parte integrante de seu mundo.

A participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) proporciona uma experiência que impacta significativamente a vida acadêmica e a futura atuação profissional dos licenciandos. Esse programa contribui para o desenvolvimento pessoal, buscando o melhor desempenho social e gerando resultados concretos ao longo do percurso formativo. Um dos aspectos mais importantes do PIBID para a formação em cursos de licenciatura é o desenvolvimento de atividades que servem de base para a elaboração de trabalhos de estágio, além de aprimorar a oratória e preparar para a apresentação de projetos acadêmicos em diferentes contextos e regiões.

Durante os encontros semanais, foram realizadas atividades orientadas pelo supervisor e pelo coordenador, com o objetivo de consolidar os conhecimentos trabalhados. Tais práticas têm trazido resultados positivos para a compreensão e aplicação de conceitos, mas também revelam desafios e limitações relacionados ao tema que foi explorado nesta pesquisa.

Embora a Etnomatemática ainda enfrente desafios para se consolidar como abordagem no ensino básico, iniciativas como a apresentada demonstram que a união entre cultura, linguagem visual, Tecnologias da Informação e Comunicação e matemática pode oferecer caminhos significativos para uma educação mais inclusiva, crítica e engajadora. É fundamental que a distinção entre a Etnomatemática como uma perspectiva de pesquisa e suas diversas formas de aplicação no ensino seja sempre esclarecida, evitando a simplificação de seu caráter abrangente. Este relato de experiência, ao dar visibilidade ao PIBID e à prática desenvolvida, contribui para essa discussão e para o aprofundamento do uso de recursos pedagógicos inovadores.

REFERÊNCIAS

EISNER, Will. **Narrativa gráfica**. Tradução de Mário Luiz C. Barroso. São Paulo: Devir, 2005.

ESQUINCALHA, Agnaldo. **Etnomatemática**: um estudo da evolução das ideias. Disponível em: <http://www.ufrj.br/leptrans/arquivos/etnomatematica.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2025.

MENEGHETTI, Renata Cristina Geromel; LAMIM NETTO, Manoel de Souza; ZUFFI, Edna Maura. **Etnomatemática e resolução de problemas como proposta metodológica para o Ensino Fundamental**. Zetetike, Campinas, SP, v. 29, n. 00, p. e021024, 2021. DOI: 10.20396/zet.v29i00.8659781. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8659781>. Acesso em: 13 dez. 2024.

SILVA, Daniel Fernandes da. **ETNOMATEMÁTICA: UMA METODOLOGIA DE ENSINO?**. Revista Paranaense de Educação Matemática, [S. l.], v. 12, n. 28, p. 386–404, 2023. DOI: 10.33871/22385800.2023.12.28.386-404. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/rpem/article/view/7297>. Acesso em: 23 abr. 2025.

TUDO SALA DE AULA. Disponível em: <https://www.tudosaladeaula.com/>. Acesso em: 26 jul. 2025.

PLICKERS. Library. Disponível em: <https://www.plickers.com/library>. Acesso em: 26 jul. 2025.